

Osobni iskaz: Gladius laminae fractae i nasrtaji truleži

Posebno su zanimljivi nasrtaji onoga što nazvah 'latrareloquistima' – lavež, besjede bezdanske vrleti u političkoj kopitarskoj farsii koje bivaju prožete klevetnicima, lažnim prorocima, licemjernim profiterima... Zanimljivi su i bezglavci koji drugome jamu pokušavaju iskopati, ali se ašov duboko zabio u njihovu nakupinu živog blata. Tako da crnine dubine i breme prošlosti rade isključivo protu njih. Govore podosta o vlastitoj, možda i sveopćoj ispraznosti bivstvovanja. Ljudi bez ideala, svedeni na ono što i jesu: puste živine – bačena uma. Bez pokrića, k sebi radi, nastoje baciti ljagu: iz pustog nerazumijevanja. Paradoks: tko se proda, 'pošto-poto', opskrbljujući se, taj ni ne uviđa afirmativnost, a možemo reći i kako klatež ostaje klatež – u svakom smislu te riječi. To nam nameće mnogobrojna pitanja... – Uostalom, preispitivanje konvencionalnih vrijednosti. Zanimljivo je promatrati nedodirljivu 'elitu' i društveno dno, pa naizgled tragati za pozicioniranjem u nekakvoj ispraznoj basni. Postojana je ustaljena praksa, a svako izdvajanje od očekivanog glavnog narativa popraćeno osudom. I kako bi onda u politici bilo drukčije: koja je sama bit svega, kao i filozofija. Svatko traga za vlastitim dijelom kolača. Zaludjenika bi samo nazvali slijepcem. Baš zato, ne trebaju čuditi ni klevete, kako verbalno, tako i pismeno, kada pristižu od nepoznatih lica.

Izdvojit ću i pokoji stih iz arhive:

Usidreni; osedlani

Interesanata j' svakojah;

'Usidrenih; osedlanih!'

Što sudbu krojit ti tako morah;

Rad konja tih razjarenih!

Svakoje štete oni nami čine;

Za se mare, puno ne misle!

Ne mož' gadost tvoje čete d' mine;

Nisu zalud sjemena ovdikisle!

Usidren trulež dok korov pušta;

Negdje tamo mač se kuje!

Nema naziv zbirka vam pusta;

Već konja što rad se' za svak'a truje!

I dok novi brodi sada plove;

Rađaju se novi sni!

Najavljuje smiraj zore nove;

Usidrenih – osedlanih; d' više ni!

Gladius laminae fractae

U svijetu gdje individualizam biva predstavljen isključivo vlastitim društvenim statusom, tj. položajem, a kićen nemoralom svake vrste – taj svijet rađa isključivo 'prostituciju', ne mareći za kolektiv, već gazeći sve (ne)živo.

Individua koja se divi takvom činu i sama biva izložena toj gadosti, a uzrok k tome je rastakanje svake inteligencije. Svijet u kojem vlada 'patos', pod krinkom individualizma, gaženja i uzdizanja pustog materijalizma – u kakovom god obliku gledali na njega – ostaje kolektivitet pod kovanicom 'prostitucije'. Ondje 'logos' biva nagrđen – a metež stočarski omeđen lošim gospodarima. Zabrinjavajući 'buljuk otpadnih tvari' čezne za lažnim sjajem, uvijek pod krinkom dobročinstva. Ne ima tu istinitosti, pravičnosti, zakona ni ideala!

No... Biti netko u svijetu gdje su svi nitko – ili biti nitko u svijetu gdje svak' želi da je netko? Pitanje je.

Šta dva desetljeća bivstvovanja oblikovaše, 'gorčina ta bivolja', isprazni idealizam prožet 'nacionalnim romantizmom', pustoš koju opisuje 'pesimistično-nihilistična' misao... svakako daju povoda za puni osvrt na životnu 'balegu' svakodnevice.

Aristotel pogađa u živac tvrdnjom da 'samoubojstvo nije zločin prema sebi, već prema državi'. Ipak, valja se zapitati: birati li pusto ništavilo – držeći se da je takvo što možda i lakše ili nastavljati začarani krug ovozemaljskog ništavila za svrhe eventualne altruistične nakani...

Nikola Puzović

Dne, 26.1.2026.

«Politika nam je – ili bi trebala da bude – borba idealistična, borba žrtvovanja i prijedora, borba borbe radi – „l' art pour l' art". Mi smo idealiste, jer ne branimo samo kesu od kulturnih kesaroša i lupeža, jer se ne borimo samo za ekonomske probitke, nego i za ugroženi nam jezik i očuvanje mučenice duše hrvatske.

Idealiste smo, jer smo nacionaliste, narodnjaci i Hrvati, i jer se borimo sa bogatijim, jačim protivnikom kojemu bismo odmah podlegli da se njegovoj 'realističnoj' politici kupovanja savjesti, da se politici punijeg našeg korita ne odupremo svojski i složno – ne samo ekonomski, nego budeći u narodu one neslomljive otporne i pasivne sile koje dadoše srušiti gordi Rim dvanaestorici palestinskih seljaka i koje stvaraju danas u južnoj Africi nove Leonide i Witte.»

– A.G. Matoš, „Vidici i putovi: Eseji i impresije“ (str. 199.)